

Aprel, 2026-yil

**TEXNOLOGIYA DARSLARIDA STEAM YONDASHUVI: PAZANDACHILIKDAN
MODELLASHTIRISHGACHA BO'LGAN JARAYONLARNI AMALIY-KREATIV
O'QITISH METODIKASI**

Nishonboyeva Gulnora

Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman 16-maktab texnologiya fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19786407>

***Annotatsiya.** Mazkur metodik tavsiyanoma texnologiya darslarida o'quvchi-qizlarni zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy hayotga tayyorlashda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta'lim yondashuvidan samarali foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini yoritadi.*

Unda texnologiya fanining barcha asosiy yo'nalishlari — oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasi, gazlama va turli materiallarga ishlov berish, kiyim-kechaklarni loyihalash va modellashtirish, ro'zg'or iqtisodiyoti kabi mavzularni fanlararo integratsiya asosida o'qitish metodikasi ishlab chiqilgan.

Ushbu metodik tavsiyada an'anaviy reproduktiv yondashuvdan voz kechib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muhandislik tafakkuri, mantiqiy tahlil qilish qobiliyati hamda estetik didini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion va interaktiv metodlar taklif etiladi

***Kalit so'zlar:** STEAM ta'limi, amaliy-kreativ o'qitish, modellashtirish, pazandachilik texnologiyasi, dizayn va muhandislik ko'nikmalari, loyiha ishi (Project-based learning), qizlar mehnati, zamonaviy metodika.*

Texnologiya fanini oson va samarali o'qitish jarayonida STEAM yondashuvi integrativ didaktik asos sifatida qo'llanildi. Mazkur yondashuv fan mazmunini alohida yo'nalishlar kesimida emas, balki o'zaro bog'liq va amaliy faoliyat bilan uyg'un holda tashkil etishni nazarda tutadi.

Metodik tavsiyada pazandachilik, eko-burchak tashkil etish, dizaynerlik va modellashtirish kabi yo'nalishlar kompleks pedagogik tizim sifatida qaraldi.

Bunda loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim, hamkorlikda o'qitish, dizayn fikrlash, kuzatuv va amaliy tajriba metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirish hamda nazariy bilimlarni real faoliyat bilan bog'lashga xizmat qildi.

Darslar jarayonida o'quvchilar tayyor ma'lumotni qabul qiluvchi emas, balki muammoni aniqlovchi, tahlil qiluvchi va amaliy yechim ishlab chiquvchi subyekt sifatida faol ishtirok etdi.

Pazandachilik yo'nalishida o'quv jarayoni sog'lom ovqatlanish, mahsulot sifati va tejamkorlik tamoyillari asosida tashkil etildi.

Bu jarayonda ilmiylik, izchillik va amaliylik prinsiplari ustuvor bo'ldi. O'quvchilar retsept asosida ishlash bilan birga, jarayonni rejalashtirish, vaqt taqsimoti va estetik taqdimot masalalariga ham e'tibor qaratdilar. Natijada ularda nafaqat maishiy ko'nikma, balki iqtisodiy va ekologik tafakkur ham rivojlandi.

Aprel, 2026-yil

Eko-burchak tashkil etish faoliyati orqali o'quvchilarda ekologik madaniyat va mas'uliyat hissi shakllantirildi. Amaliy kuzatuv va kichik tadqiqot elementlari qo'llanilishi natijasida o'quvchilar tabiiy jarayonlarni tahlil qilishga, o'z xulosalarini asoslashga o'rgandilar. Bu faoliyat texnologiya fanining hayot bilan uzviy bog'liqligini ta'minladi.

Dizaynerlik va modellashtirish jarayonlarida o'quvchilarning fazoviy tasavvuri, konstruktorlik tafakkuri va estetik didini rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyat tashkil etildi.

Eskiz va maketlar yaratish, material tanlash va funksional yechim ishlab chiqish jarayonlari orqali ijodiy yondashuv kuchaytirildi.

Ushbu yo'nalishda nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlandi hamda o'quvchilarning texnik savodxonligi oshirildi.

Texnologiya fanining barcha bo'limlarini oson o'zlashtirilishini ta'minlash uchun bir qancha interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish tavsiya etiladi: Zero ko'pincha qizlar taomlarning aniq retseptlarini yodlashga qiynalishadi. Natijada retseptlarni yodlatishdan voz kechib, jarayonning mohiyatini tushuntirishga qaratilgan bilimlar foydali hisoblanadi. Dars jarayonlariga STEAM yondashuvini uyg'unlashtirish qizlarga shunchaki "uy bekasi" bo'lishni emas, balki innovatsion fikrlaydigan, o'z dizayni va g'oyalari ega, iqtisodiy savodxon shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, metodik tavsiya texnologiya fanini kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitishga qaratildi. Darslar jarayonida integratsiya, amaliyotga yo'naltirilganlik va refleksiya bosqichlari tizimli ravishda amalga oshirildi. Natijada o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammoni hal etish qobiliyati va jamoada ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanishi kuzatildi.

Mavzu yuzasidan interfaol metodlar va interaktiv o'yinlar

"Sirli quti" metodi (pazandachilik yo'nalishi)

Metodning mazmuni: "Sirli quti" – bu o'quvchilarning kreativ fikrlashi, hozirjavobligi va amaliy muammoni hal qilish ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan interaktiv metod bo'lib, u STEAM yondashuvining amaliy ifodasi hisoblanadi.

Metod jarayonida o'quvchilar tayyor retseptni takrorlamaydi, balki mavjud resurslardan kelib chiqib mustaqil taom yaratadi.

Aprel, 2026-yil

Metodning maqsadi:

O'quvchilarda ijodiy va tezkor fikrlashni rivojlantirish, masalliqni funksional va estetik uyg'unlashtirish ko'nikmasini shakllantirish, jamoaviy ishlash va qaror qabul qilish madaniyatini rivojlantirish, retsept tuzish va kompetensiyasini shakllantirishdan iborat.

O'tkazish tartibi: O'qituvchi oldindan 3 ta yopiq quti tayyorlaydi.

Har bir qutiga bir-biriga to'liq mos kelmaydigan, lekin birgalikda ishlatish mumkin bo'lgan 3–4 xil masalliq joylashtiriladi.

Masalan:

- 1-quti: tuxum, olma, pishloq, ko'katlar;
- 2-quti: kartoshka, yogurt, sabzi, limon
- 3-3-quti: tovuq go'shti, bodring, qatiq, yong'oq

Topshiriq berish: Guruh a'zolari 10 daqiqa davomida masalliqni tahlil qiladi, ulardan qanday taom yoki salat tayyorlash mumkinligini muhokama qiladi, yangi taom nomini o'ylab topadi, qisqa retsept tuzadi (tayyorlash bosqichlari), taomning foydali jihatlari asoslaydi.

Baholash mezonlari: G'oyaning yangiligi va kreativligi, masalliqning mantiqiy uyg'unligi, gigiyena va sog'lom ovqatlanish talablariga mosligi inobatga olingan holda guruhlar baholadi.

Metodning afzalligi: o'quvchilar tayyor retseptni yodlashdan ko'ra, mustaqil retsept yaratuvchisiga aylanib, cheklangan resurs sharoitida qaror qabul qilishni o'rganadi hamda nazariy bilimlarni amaliy vaziyatda qo'llaydi. Shu sababli u texnologiya fanini oson, qiziqarli va samarali o'qitishda qo'llash uchun tavsiya etiladi.

“Art-libos” konstruktor metodi (Modellashtirish va tikuvchilik yo'nalishi – Engineering + Art integratsiyasi)

Metodning mazmuni: bu metod o'quvchilarning konstruktorlik tafakkuri (Engineering) va estetik didini (Art) bir vaqtning o'zida rivojlantirishga qaratilgan ijodiy-amaliy metoddir.

Mazkur faoliyat STEAM yondashuviga asoslanib, muhandislik fikrlashni san'at bilan uyg'unlashtirish tamoyiliga tayanadi. Metodda an'anaviy tikuv jarayoni (igna-ip bilan ishlash) qo'llanilmaydi. Bu esa o'quvchilarda xatodan qo'rqmaslik, erkin tajriba qilish va modellashtirishni o'yin shaklida o'zlashtirish imkonini beradi.

Metodning maqsadi: Geometrik shakllarni kiyim konstruksiyasiga aylantirish ko'nikmasini shakllantirish, Fazoviy tasavvur va modellashtirish qobiliyatini rivojlantirish, Estetik did va dizayn tafakkurini o'stirish, Jamoaviy hamkorlik va vaqtni boshqarish malakasini rivojlantirish, Qirqish va bichish jarayoniga nisbatan psixologik to'siqlarni kamaytirish

O'tkazish tartibi: O'qituvchi guruhlariga quyidagi materiallarni taqdim etadi: eski gazetalar yoki keraksiz qog'ozlar, qaychi, skotch, qistirgich (skrepka), oddiy bezak elementlari (ixtiyoriy), Igna va ip ataylab berilmaydi.

Aprel, 2026-yil

Bu shart o'quvchilarni muqobil konstruktiv yechim topishga undaydi. O'quvchilar 3–4 kishilik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhdan bitta o'quvchi “model” sifatida tanlanadi. Qolgan a'zolar dizayner va konstruktör rolini bajaradi.

15 daqiqa ichida guruh: berilgan qog'ozlardan foydalanib libos modeli yaratadi; geometrik shakllarni (to'g'ri to'rtburchak, uchburchak, aylana va boshqalar) uyg'unlashtiradi; qog'ozni buklash, qatlash, biriktirish orqali konstruksiya hosil qiladi; tayyor kiyimni modelga kiydiradi; libos nomini va konsepsiyasini ishlab chiqadi (masalan: “Eko-bahor”, “Kelajak modasi”, “Milliy modern”).

Metodning pedagogik ahamiyati: Ushbu faoliyat jarayonida o'quvchilar: kiyim konstruksiyasining oddiy geometrik asosini angelaydi; material bilan ishlash qo'rquvini yengadi; “xato qilish mumkin” degan erkin psixologik muhitda ijod qiladi; tikuvchilikka tayyorgarlik bosqichini oson o'zlashtiradi; dizayn va muhandislik fikrlashni birlashtiradi.

Bu metod an'anaviy “andaza chizish – qirqish – tikish” ketma-ketligidan oldingi tayyorgarlik bosqichi sifatida juda samarali hisoblanadi. O'quvchi avval shakl va konstruksiyani tushunadi, so'ng real mato bilan ishlashga o'tadi. Natijada bichish ortadi.

Kutilayotgan natija: Estetik did shakllanadi, Jamoada ishlash madaniyati mustahkamlanadi, Tikuvchilikka qiziqish ortadi, Modellashtirish jarayoni qiziqarli va oson qabul qilinadi.

“YASHIL MAKON” (sinfdagi ekotizim) metodi:

Metodning tavsifi: bu metod natijasida o'quvchilar shunchaki sinf xonasiga gullar qo'yish emas, balki o'zlari rejalashtiradigan, barpo etadigan va doimiy parvarishlaydigan kichik ekologik loyiha yaratadilar. Bu metod “Loyiha asosida ta'lim” (Project-Based Learning) va milliy qadriyatimiz bo'lgan “Hashar” an'alarini o'zida mujassamlashtiradi. Unda o'quvchilar ham o'qituvchilar passiv kuzatuvchi emas, balki “Yashil burchak”ning faol ijodkorlari va mas'ul egalari sifatida ishtirok etadilar.

Metodning maqsadi: O'quvchilarda tabiatga ongli munosabat va atrof-muhitni asrash ko'nikmalarini shakllantirish. Jamoa bo'lib ishlash, umumiy mulkni avaylash va o'z zimmasiga vazifa olish hissini uyg'otish.

Shuningdek, o'quv xonasini ko'kalamzorlashtirish orqali go'zallikni his qilish va sog'lom mikroiklim yaratish hamda ajdodlarimiz (Amir Temur, Bobur) qoldirgan bog' yaratish an'alarini o'z maktablari va uydalarida davom ettirish.

Metodning Afzalliklari: O'quvchi nazariy bilimlarni (biologiya, tabiatshunoslik) to'g'ridan-to'g'ri amalda qo'llaydi.

Aprel, 2026-yil

Birgalikda qilingan mehnat o'quvchilar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlaydi. Yashil o'simliklar sinfdagi stressni kamaytiradi va havo tarkibini yaxshilab, diqqatni jamlashga yordam beradi. Qimmatbaho jihozlar talab etilmaydi, asosiy resurs — bu o'quvchilarning g'ayrati va ijodkorligi.

Metodning qo'llanishi: Belgilangan kunda hamma kerakli narsalarni olib keladi.

Birgalikda tuproq tayyorlanadi, gullar ekiladi va burchak bezatiladi. Bu jarayon bayramona kayfiyatda o'tishi kerak. Sinf sardori yoki navbatchilar har haftada gullarning holatini tekshirib, eng yaxshi parvarish qilgan o'quvchini rag'batlantirib boradi.

“Ko'rsat va bajar” (Demonstratsiya) metodi:

Bu metod texnologiya darslarida eng samarali usullardan biri bo'lib, o'quvchilar o'qituvchi ko'rsatgan ish jarayonini kuzatib, so'ng uni mustaqil takrorlaydi. Ayniqsa bezak vositalari (qog'oz gullar, aplikatsiya, taqinchoqlar, milliy naqshli buyumlar, bezakli qutilar) yasashda juda qulay.

Metodning maqsadi: Amaliy ko'nikmani shakllantirish, to'g'ri ish ketma-ketligini o'rgatish, xatolarni kamaytirish, o'quvchilarda ishonch hosil qilish kabilardan iborat.

Masalan: “Bugun biz qog'ozdan dekorativ gul yasaymiz.” O'qituvchi ishni **sekin va tushuntirib** bajaradi: Qog'ozni o'lchash, Belgilash, Qirqish, Buklash, Yelimlash, Bezash jarayonlari ko'rsatib beriladi.

Muhim jihat: Har bir bosqichni bajarayotganda sababini tushuntirish kerak. Masalan: “Qog'ozni buklashda tenglikni saqlash bezakning chiroyli chiqishiga yordam beradi.” O'quvchilar o'qituvchi bilan birga harakatni takrorlaydi, O'qituvchi nazorat qiladi, Xatolarni joyida tuzatadi,

Bu bosqichda savol-javob ham o'tkazish mumkin.

E'tibor beriladigan jihatlar:

1. O'qituvchi ishni juda tez bajarmasligi kerak.
2. Har bir o'quvchi ko'ra oladigan joyda turib namoyish qilish lozim.
3. Murakkab ishni kichik bosqichlarga bo'lish kerak.
4. Xavfsizlik texnikasiga alohida urg'u berish zarur.

Qaysi sinflar uchun ayniqsa samarali 5–6-7-sinflar.

Tavsiya qilingan interfaol metodlar o'quvchilarni tayyor axborot iste'molchisidan erkin izlanuvchi va muammo hal qiluvchi (problem-solver) shaxsga aylantiradi. O'quvchi geometrik shakllar va mavjud resurslar orqali modellashtirishni o'rganib, xato qilish qo'rquvini yengadi hamda mantiqiy-konstruktorlik salohiyatini o'stiradi.